

TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHDA PEDAGOGLARNING METODIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY ASOSLARI

O'sarov Shirinboy Abdug'aniyevich

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti “Maktab menejmenti” kafedrası erkin
tadqiqotchi*

e-mail.: shirinboyphd@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayonida bo'lajak pedagoglarning metodik kompetentligini rivojlantirishning ijtimoiy asoslari tahlil qilingan. Shuningdek, pedagog kadrlarning metodik tayyorgarligini ijtimoiy talablar asosida takomillashtirishning amaliy yo'nalishlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, ta'lim tizimi, metodik kompetentlik, ijtimoiy talablar, raqamli texnologiyalar, pedagog tayyorgarligi.

Аннотация: В статье анализируются социальные основы развития методической компетентности будущих педагогов в условиях цифровизации системы образования. Описываются практические направления совершенствования методической подготовки педагогических кадров с учетом социальных требований.

Ключевые слова: цифровизация, образовательная система, методическая компетентность, социальные требования, цифровые технологии, подготовка учителей.

Abstract: This article analyzes the social foundations of the development of methodological competence of future pedagogues in the process of digitalization of the educational system. Also, the practical directions of improving the methodical training of pedagogic personnel based on social requirements are described.

Key words: digitization, educational system, methodological competence, social requirements, digital technologies, teacher training.

Bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya jarayoni yuz berayotgan davrda har bir sohada bo'lgani kabi, ta'lim tizimida ham tub o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Zamonaviy ta'lim endilikda an'anaviy shakllardan raqamli texnologiyalar asosidagi yangi yondashuvlarga o'tmoqda. Shu jarayonda pedagog kadrlarning metodik tayyorgarligi, ularning raqamli muhitda samarali faoliyat yurita olishi masalasi eng dolzarb yo'nalishlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak pedagoglarning metodik kompetentligini rivojlantirish muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Chunki jamiyatning hozirgi talablari pedagogdan nafaqat fan sohasida bilimli bo'lishni, balki zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalana olishni, raqamli muhitda samarali dars tashkil etishni va yosh avlodda raqamli madaniyatni shakllantira olishni ham talab etmoqda.

Shu bois, ta'lim tizimini raqamlashtirish sharoitida bo'lajak pedagoglarning metodik kompetentligini rivojlantirishning ijtimoiy asoslarini o'rganish, bu jarayonning mazmuni va samaradorlik omillarini aniqlash ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Raqamli ta'lim imkoniyatlari o'qituvchilar va o'quvchilarga keng ko'lamli o'quv resurslaridan foydalanish, masofaviy ta'lim olish, individual yondashuvni amalga oshirish hamda ijodiy faoliyatni rivojlantirish uchun sharoit yaratadi. Shu jihatdan raqamli texnologiyalar pedagogik faoliyatda innovatsion yondashuvlarni joriy etishning muhim omiliga aylanmoqda.

Bu borada O'zbekiston Respublikasida bir qator “Ta'lim to'g'risi”dagi[5] qonunlar, shuningdek, 2013-2020 yillarda O'zbekiston Respublikasi Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish bo'yicha kompleks dasturlar hamda “Raqamli O'zbekiston – 2030”[4] strategiyasi doirasida ta'lim tizimini raqamlashtirishning ustuvor yo'nalishlari belgilangan. Xususan, o'qituvchilarni raqamli kompetensiyalar asosida tayyorlash, elektron ta'lim platformalarini rivojlantirish, virtual laboratoriyalar va masofaviy o'qitish tizimlarini kengaytirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu esa bo'lajak pedagoglar tayyorgarligiga yangicha talablarni shakllantirmoqda.

Metodik kompetentlik - bu pedagogning o'quv jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olish, zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish va natijadorlikni baholash qobiliyatidir [1:12-19]. Raqamli ta'lim sharoitida metodik kompetentlik yangi tarkibiy qismlar bilan boyiydi. Ularni quyidagicha keltirish mumkin: Raqamli savodxonlik – o'qituvchi raqamli vositalarni samarali qo'llay olishi; Axborot bilan ishlash madaniyati – ma'lumotni izlash, tahlil qilish va tanqidiy baholash; Innovatsion faoliyatga tayyorgarlik – yangi texnologiyalarni dars jarayoniga tatbiq etish; Kommunikativ ko'nikmalar – onlayn muloqot va masofaviy hamkorlikni yo'lga qo'yish [1:12-19].

Shunday qilib, metodik kompetentlik faqat pedagogik usullar majmuasi emas, balki raqamli ta'lim sharoitida o'qituvchining shaxsiy va kasbiy faolligini ifodalovchi integrativ sifatdir.

Bo'lajak pedagoglarning metodik kompetentligini shakllantirish ijtimoiy talablar bilan bevosita bog'liq. Jamiyat taraqqiyoti, mehnat bozori va ta'lim tizimining yangilanishi bu jarayonning asosiy omillaridir[2:72-78]. Raqamli ta'lim tizimi sharoitida quyidagi ijtimoiy asoslar alohida ahamiyat kasb etadi:

- Jamiyatning yangi avlod pedagoglariga bo‘lgan talabi. Yangi pedagog – bu raqamli texnologiyalarni biladigan, kreativ fikrlovchi va yoshlarni mustaqil o‘rganishga yo‘naltira oladigan shaxsdir.

- Ta’lim sifatiga bo‘lgan ijtimoiy ehtiyoj. Raqamli ta’lim orqali o‘qituvchilarning faoliyatini shaffof va samaraliroq qilishga, o‘quvchilarning qiziqishini oshirishga erishiladi.

- Davlat siyosatidagi ustuvor yo‘nalishlar. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun hamda “Yoshlar – kelajagimiz” doirasida amalga oshirilayotgan dasturlar raqamli kompetensiyani rivojlantirishni muhim vazifa sifatida belgilaydi.

- Ijtimoiy innovatsiyalar va hamkorlik. Ta’lim muassasalari, texnoparklar va axborot markazlari o‘rtasidagi hamkorlik raqamli ta’lim madaniyatini shakllantiradi.

Shuningdek, pedagog kadrlarni tayyorlashda jamiyatning real ehtiyojlarini hisobga olish, ularning metodik tayyorgarligini amaliy faoliyat bilan uyg‘unlashtirish, ijtimoiy mas’uliyat va kasbiy motivatsiyani kuchaytirish zarurdir.

O‘rganilayotgan mavzuga doir tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ta’lim tizimini raqamlashtirish jarayoni nafaqat texnologik yangilanishni, balki pedagogik faoliyatning mazmuni va metodikasida ham tub o‘zgarishlarni talab etadi. Shu sababli bo‘lajak pedagoglarning metodik kompetentligini rivojlantirish masalasi zamonaviy ta’limning strategik yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda[6:25].

Raqamli transformatsiya sharoitida metodik kompetentlikni shakllantirishning ijtimoiy asoslari quyidagi jihatlarda namoyon bo‘ladi: jamiyatning raqamli savodxon va ijodkor avlodni tarbiyalay oladigan o‘qituvchilarga bo‘lgan ehtiyoji ortmoqda; davlat siyosatida raqamli ta’limni rivojlantirish ustuvor yo‘nalishlardan biri etib belgilangan; pedagogik faoliyatda innovatsion yondashuvlar va raqamli vositalardan foydalanish kasbiy muvaffaqiyat mezoniga aylanmoqda; ta’lim jarayonida raqamli madaniyatni shakllantirish orqali yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishga erishilmoqda[3:45-53].

Bo‘lajak pedagoglarning metodik kompetentligini rivojlantirishda quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

1. Ta’lim dasturlarini modernizatsiya qilish ya’ni o‘quv rejaları va dasturlariga raqamli pedagogika, masofaviy ta’lim, media va axborot savodxonligiga oid modullarni kiritish.

2. Amaliyot jarayonini raqamli texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish – bunda bo‘lajak pedagoglar darslarni onlayn formatda loyihalash, raqamli ta’lim platformalaridan foydalanish ko‘nikmalarini egallashlari zarur.

3. Pedagoglarning raqamli kompetentligini baholash tizimini joriy etish –metodik tayyorgarlik darajasini aniqlovchi mezonlar ishlab chiqish.

4. Ta'lim muassasalari va ijtimoiy institutlar hamkorligini kuchaytirish – jamiyatning real ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlash mexanizmini yo'lga qo'yish.

5. Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy mas'uliyat va innovatsion fikrlashni shakllantirish – bu ularni nafaqat bilimli, balki ijtimoiy faol va kreativ o'qituvchiga aylantiradi[7].

Xulosa qilib aytganda, ta'lim tizimini raqamlashtirish sharoitida metodik kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy asoslarini o'rganish – zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Bunday o'qituvchilar raqamli ta'lim muhitida samarali faoliyat yurita oladigan, yosh avlodni innovatsion fikrlash va raqamli madaniyat ruhida tarbiyalaydigan mutaxassislar bo'lishadi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Afanasyeva, N. I. Pedagogik innovatsiyalar va ta'limning raqamlashtirilishi. Ta'lim fanlari jurnali. 2. 2020. 12-19. <https://www.google.com/search>.

2. D.R.Tadjiyeva. Raqamli transformatsiya sharoitida hayot darajasi va sifati. “Raqamli iqtisodiyot” ilmiy-elektron jurnali | 3-son. 2024. 72-78 b.

3. Kuzmin, S. V. Raqamli pedagogik kompetentlik va uning rivojlanish metodikalari. Pedagogika va Psixologiya. 3. 2021 y. 45–53.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020 yildagi PF-6079-son “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

5. O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yil O'RQ-637-son Ta'lim to'g'risida Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs>.

6. Raqamli Hukumat – 2028 Strategiyasi. <https://api-portal.gov.uz/uploads>

7. <https://api.scienceweb.uz/storage/publication>